

АППРОКСИМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КООРДИНАТ ОТОБРАЖЕНИЙ ОКРУЖНОСТИ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ЧИСЛОМ ВРАЩЕНИЯ

Бегматов А.С.^{1,2}, Хамидов Ш.О.³

¹Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент;

²Туринский Политехнический Университет в городе Ташкенте;

³Университет точных и социальных наук, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281715>

Аннотация. В этой работе изучается поведение перенормированные координаты для гомеоморфизмов окружности с рациональным числом вращения и удовлетворяющих условиям гладкостью Зигмунда.

Ключевые слова: гомеоморфизмов окружности, число вращения, периодическая орбита, ренормализация, условие гладкостью Зигмунда.

Рассмотрим семейство гомеоморфизмов окружности $f_t(x)$, $x \in S^1$, $t \in [0,1)$ с одной точкой излома x_b , т.е.

$$f_t(x) = F_0(x) + t \pmod{1}, \quad x \in S^1, \quad t \in [0,1), \quad (1)$$

где начальное поднятие $F_0(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

(a) $F_0 \in C^1([x_b, x_b + 1])$; (b) $\inf_{x \neq x_b} F'(x) > 0$; (c) существуют односторонние производные $F'(x \pm 0) > 0$ и $\sigma^2 = F'(x_b - 0) / F'(x_b + 0) \neq 1$.

Число σ называется величиной излома гомеоморфизма f в точке x_b . Обозначим через ρ_t число вращения гомеоморфизма f_t , т.е.

$$\rho_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_t^n(x)}{n} \pmod{1}, \quad x \in R^1.$$

Фиксируем произвольное рациональное число p/q . Пусть ее разложение в непрерывную дробь имеет вид: $p/q = [k_1, k_2, \dots, k_n]$, $k_n > 1$. Число $r(p/q) = n$ называется рангом рационального числа p/q . Чтобы подчеркнуть, что это рациональное число связано именно с рангом n , положим $p_n := p$, $q_n := q$. Пусть $p_m/q_m = [k_1, k_2, \dots, k_m]$, $1 \leq m \leq n$ - подходящие дроби для p_n/q_n . Числа q_m удовлетворяют разностному уравнению: $q_m = k_m q_{m-1} + q_{m-2}$, $0 \leq m \leq n-1$, $q_0 = 1$, $q_{-1} = 0$.

Рассмотрим гомеоморфизмы окружности f_t с рациональным числом вращения $\rho_t = p/q$. Обозначим $I(p/q) = \{t : \rho_t = p/q\}$. Фиксируем $t \in I(p/q)$ и обозначим $f := f_t$. Поскольку число вращения $\rho_t = p/q$ (т.е. рационально), то для каждого $t \in I(p/q)$, отображение f_t обладает хотя бы одной периодической орбитой периода q_n . Пусть $O_f(u_0, q_n) = \{f^i(u_0), i = 0, 1, \dots, q_n - 1\}$ - произвольная периодическая орбита периода

q_n . Возьмем произвольную точку $x_0 \in O_f(u_0, q_n)$. Определим конечное последовательность разбиений окружности $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$. Обозначим через $\Delta_0^{(m)}$ - замкнутый отрезок соединяющий точки x_0 и $x_{q_n} = f^{q_n}(x_0)$. Положим $\Delta_i^{(m)} = f^i(\Delta_0^{(m)})$, $i \geq 1$. Определим системы отрезков: $\xi_n = \{\Delta_i^{(n-1)}, 0 \leq i \leq q_n - 1\}$. Концевые точки отрезков $\Delta_i^{(n-1)} = [f^i(x_0), f^i(x_{q_n})]$, $0 \leq i \leq q_n - 1$ являются периодическими периода q_n . Поскольку разбиение ξ_n состоит из последующих q_n итераций отрезка $\Delta_0^{(n-1)}$, каждый отрезок разбиения ξ_n является периодическим отрезком периода q_n . Разбиение ξ_n называется разбиением окружности порожденной периодической орбитой $O_f(u_0, q_n)$.

Обозначим через $[y_1, y_2]$ отрезок разбиения ξ_n содержащий точку излома x_b . Если периодическая орбита проходит через x_b , то две отрезки ξ_n покрывают x_b концевыми точками. То в качестве $[y_1, y_2]$ возьмем тот из них, что $y_1 = x_b$. Положим $x_0 = y_1$. По предложению $\Delta_0^{(n-1)} = [y_1, y_2]$. Очевидно, что $f^{q_n}(\Delta_0^{(n-1)}) = \Delta_0^{(n-1)}$.

Введем перенормированные координаты z на отрезке $[y_1, y_2]$:

$$x = y_2 + z(y_1 - y_2).$$

Определим функцию $\bar{f}_n(z)$, отвечающую отображению $f^{q_n} : \Delta_0^{(n-1)} \rightarrow \Delta_0^{(n-1)}$ в перенормированной системе координат:

$$\bar{f}_n(z) = \frac{F^{q_n}(y_2 + z(y_1 - y_2)) - y_1 - p_n}{y_2 - y_1}, \quad z \in [0, 1].$$

Отображение $\bar{f}_n(z)$ - называется ренормализацией гомеоморфизма f на отрезке $\Delta_0^{(n-1)}$. Заметим, что функцию $\bar{f}_n(z)$ можно представить как суперпозицию двух функций F_1 и F_2 , отвечающих отображениям $f : \Delta_0^{(n-1)} \rightarrow \Delta_1^{(n-1)}$ и $f^{q_n-1} : \Delta_1^{(n-1)} \rightarrow \Delta_{q_n}^{(n-1)} = \Delta_0^{(n-1)}$. Введем относительные координаты z_i , $0 \leq i \leq q_n - 1$ внутри отрезков $\Delta_i^{(n-1)}$:

$$z_i = \frac{f^i(x) - f^i(y_1)}{f^i(y_2) - f^i(y_1)}, \quad x \in \Delta_0^{(n-1)}. \quad (2)$$

Положим $m_n = \exp \left\{ (-1)^n \sum_{i=1}^{q_n-2} \frac{f'(f^i(y_2)) - f'(f^i(y_1))}{2f'(f^i(y_2))} \right\}$. Определим следующую функцию:

$$g_s(z_1) = \frac{z_1^s}{1 + z_1(s-1)}, \quad z_1 \in [0, 1]. \quad (3)$$

Теперь определим класс гомеоморфизмов окружности, удовлетворяющих условиям гладкости Зигмунда. Рассмотрим функцию $Z_\gamma : [0, 1) \rightarrow [0, +\infty)$ такую, что $Z_\gamma(0) = 0$ и

$$Z_\gamma(x) = \frac{1}{\left(\log \frac{1}{x} \right)^\gamma}, \quad x \in (0, 1), \quad \gamma > 0.$$

Пусть гомеоморфизм окружности f имеет излом в точке x_b . Неуменшая общности, предположим $x_b = 0$. Обозначим через $\Delta^2 f'(x, \tau)$ вторую симметрическую

разность функции f' на $[0, 1]$, т.е. $\Delta^2 f'(x, \tau) := f'(x + \tau) + f'(x - \tau) - 2f'(x)$, где $x \in [0, 1]$ и $\tau \in [0, 1/2]$, такие, что $x + \tau, x - \tau \in [0, 1]$. Пусть существует константа $C > 0$ такая, что

$$|\Delta^2(\cdot, \tau)| \leq C\tau Z_\gamma(\tau). \quad (4)$$

Заметим, что класс действительных функций удовлетворяющих условию (4) с $Z_\gamma(\tau) = 1$ называется классом Зигмунда и обозначается через Λ_* (см. [5]). Вообще говоря, из условия (4) не вытекает ограниченность полной вариации и обратное тоже неверно. Нетрудно проверить, что функция $f(x) = \sqrt{x}$ имеет ограниченную вариацию, но не удовлетворяет неравенству (4).

В этой работе мы изучаем гомеоморфизмы окружности удовлетворяющих условиям (а)-(с) и неравенство (4), а также имеющих ограниченной вариации $\log f'$. Обозначим класс таких гомеоморфизмов через $H^{1+Z_\gamma}(S^1 \setminus \{x_b\})$.

Теорема. Пусть $f \in H^{1+Z_\gamma}(S^1 \setminus \{x_b\})$ для некоторого $\gamma \in (0, 1)$. Тогда существуют константа $C > 0$ и натуральное число $N_0 = N_0(f)$ такие, что для всех $n > N_0$ имеют место следующие оценки:

$$\|z_{q_n-1} - g_{m_n}\|_{C^1([0,1])} \leq \frac{C}{n^\gamma}.$$

Отметим, что аналогичный результат был получен в работе [1] для гомеоморфизмов $H^{1+Z_\gamma}(S^1 \setminus \{x_b\})$ в случае $\gamma \in (1, +\infty)$. Также отметим, что ренормализации гомеоморфизмов $H^{1+Z_\gamma}(S^1 \setminus \{x_b\})$, $\gamma \in (0, +\infty)$ с иррациональным числом вращения были изучены в работе [2].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. H.Akhadkulov, T.Y.Ying, A.S.Begmatov, The behavior of renormalizations of circle maps with rational rotation numbers and with Zygmund conditions, Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol. 16, No. 4, pp. 444-449, 2020.
2. H. Akhadkulov, M. S. Md Noorani, S. Akhatkulov, Renormalizations of circle diffeomorphisms with a break-type singularity. Nonlinearity, 30(7), 2687--2717, (2017).
3. A. S. Begmatov, A.A. Dzhililov and D.Mayer: Renormalizations of circle homeomorphisms with a single break point. Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series- A, Volume 34, Number 11, 2014, pp. 4487- 4513.
4. K. M. Khanin and E. B. Vul: Circle homeomorphisms with weak discontinuities. In Dynamical systems and statistical mechanics. American Mathematic Societe., Providence, RI, pp. 57-98, 1991.
5. A. Zygmund, Trigonometric series. Third Edition vol. I and II combined. Cambridge University Press, London, 2002.